

Valódinak prüfölt hamisítványok II. (Vizsgálói jelzéssel ellátott hamis FIUME felülnyomatok)

Kovács János (Budapest)

Az utóbbi időszakban a filatéliai piacon ismételten felbukkannak olyan FIUME-felülnyomatos bélyegek, amelyek ugyan vizsgálói jelzéssel vannak ellátva, azonban a rendelkezésre álló filatéliai és postatörténeti ismérvek alapján nem tekinthetők eredetinek. Külön figyelmet érdemel, hogy ezen példányok egy része korábbi szakértői megjelöléssel került forgalomba, ami a gyűjtők és a kereskedelem szereplői számára megtévesztő lehet.

Jelen közleményben két olyan bélyeget ismertetek, amelyek 2026. március 27-én voltak elérhetők az eBay internetes aukciós felületén (1-5. ábrák). A bemutatott két példány hátoldalán Bodor-féle vizsgálói jelzések szerepeltek, amelyek Dr. Bodor Mihály nevéhez köthetőek. A vizsgálói jelzések meglétét az eladó a tétel leírásban is jelezte, továbbá a közzétett hátoldali felvételeken is egyértelműen azonosíthatóak voltak (2. ábra).

1. ábra. A kérdéses FIUME felülnyomatos bélyegek előoldalai.
Figure 1. Obverse of the FIUME overprinted stamps in question.
(Képernyőkép / Screenshot: <https://ebay.com>)

2. ábra. A kérdéses FIUME felülnyomatos bélyegek hátoldalai.
Figure 2. Reverse of the FIUME overprinted stamps in question.
(Képernyőkép / Screenshot: <https://ebay.com>)

3. ábra. A felkínált FIUME felülnyomatos bélyegek az eBay felületén.
 Figure 3. The offered FIUME overprinted stamps on the eBay platform.
 (Képernyőkép / Screenshot: <https://ebay.com>)

A két vizsgált példány esetében a kifogások két fő területre összpontosulnak:

1. a bélyegeken látható postabélyegzésekre, valamint
2. a felülnyomat tipográfiai és technikai jellemzőire.

Mindenekelőtt rögzíteni szükséges, hogy a FIUME felülnyomatokat Fiumében (horvátul: Rijeka, mai Horvátország) készítették, és azok 1918. decemberétől kizárólag a Fiumei Postaigazgatóság területén kerültek felhasználásra. Ennek ténye önmagában is fontos vizsgálati, ellenőrzési szempontot jelent minden ilyen bélyeg hitelességének megítélésében.

Az **első példányon** (Parlament 80 fillér) szereplő bélyegzés olvasata FIU(ME) 918 NO(V) (4. ábra), amely egyértelműen 1918. novemberi használatra utal. Ez a dátum azonban (kronológiai alapon) egyértelműen **kizárja a bélyeg valóságát, mivel 1918. novemberében ez a FIUME felülnyomat még nem létezett!**

A magyar bélyegek katalógusa (2025, 378, bal hasáb, olasz megszállási rész) szerint:

„1918. december 3. - 1919. január 7. között a bélyegeket kétféle eljárással nyomták felül.”

A bélyegző 1918. novemberi keltezése tehát nyilvánvaló ellentmondásban áll a felülnyomat decembertől kezdődő keletkezési és forgalomba hozatali idejével, mert azt megelőzi.

A kérdéses darab esetében azonban a felülnyomat kivitele sem egyeztethető össze az eredeti FIUME felülnyomatok ismert típusaival. Sem a gépi, sem a kézi felülnyomatok jellemző betűalakjai, arányai és nyomtatási sajátosságai sem ismerhetők fel rajta. Mindez arra utal, hogy egy eredetileg már lebélyegzett alapbélyegre utólag került rá egy hamis FIUME felülnyomat.

4. ábra. Az **1918. novemberi dátum kizárja** a FIUME bélyeg valóságát.
 Figure 4. The date of **November 1918 rules out** the authenticity of the FIUME stamp.
 (Képernyőkép / Screenshot: <https://ebay.com>)

A második példány (Károly 10 fillér) esetében a bélyegzőben jól azonosítható a „**BUDA**” szókezdet, amely Budapestre utal (5. ábra). Ez a körülmény ugyancsak **kizárja a bélyeg hitelességét**, mivel a FIUME felülnyomatos bélyegek kizárólag a Fiumei Postaigazgatóság területén voltak postai forgalomban. Egy budapesti eredetű bélyegzés tehát filatéliai és postatörténeti szempontból egyaránt összeegyeztethetetlen a valódi FIUME felülnyomatos használattal.

Ezen a példányon is megállapítható, hogy a felülnyomat nem egyezik sem az eredeti gépi, sem a kézi felülnyomatok ismert típusjegyeivel. A tipográfiai eltérések, valamint a postai használat helyére utaló bélyegző együttese alapján itt is az a legvalószínűbb magyarázat, hogy egy már korábban felhasznált, lebélyegzett bélyegre utólag helyeztek el hamis felülnyomatot.

5. ábra. A **BUDA(PEST)** bélyegző **kizárja** a FIUME bélyeg valóságát.

Figure 5. The **cancellation at BUDA(PEST)** rules out the authenticity of the FIUME stamp.
(Képernyőkép / Screenshot: <https://ebay.com>)

A bemutatott két eset nem csupán a konkrét bélyegek hitelességét kérdőjelezi meg, hanem vizsgálat-módszertani szempontból is tanulságos. A tévesen hitelesített példányok arra engednek következtetni, hogy a szakértői vizsgálat nem kellő alaposággal történetelt (pl. kibocsátási idő, felhasználási hely, az eredeti felülnyomatok tipográfiai és technikai sajátosságainak összevetése).

Ez különösen sajnálatos, mivel az ilyen helyi, szükségfelülnyomatos kiadások a klasszikus és kora modern filatélia azon területei közé tartoznak, ahol a hitelesség megállapítása csak megfelelő minőségű összehasonlító anyag, szakirodalmi háttér és kellő gyakorlati tapasztalat birtokában végezhető megbízhatóan.

A fenti példák ismételten rámutatnak arra, hogy a vizsgálói jelzés önmagában nem tekinthető elegendő garanciának a valóság megállapítására. A ritkább, nagyobb értékű vagy kétséges eredetű FIUME felülnyomatos bélyegek esetében ezért indokolt a példányok többszemponú, kritikai szemléletű felülvizsgálata.